

СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ ОБЩИХ СРЕДНИХ ШКОЛ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Медетова Раушан Мамадияровна

заведующий отделом Национального института педагогики воспитания, д.п.н., старший научный сотрудник, Азимов Кобил Эргашевич, самостоятельный исследователь
Национального института педагогики воспитания

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599021>

Аннотация. В данной статье сделан акцент на совершенствование чувства патриотизма у учащихся 10-11 классов общих средних школ в процессе формирования иммунитета против правонарушений.

Ключевые слова: ученик, общая средняя школа, патриотизм, иммунитет, правонарушение, учитель, воспитание.

Abstract. Ushbu maqola umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-11-sinf o'quvchilarida huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllashtirish orqali vatanparvarlik tuyg'usini takomillashtirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchi, umumiy orta ta'lim maktabi, vatanparvarlik, immunitet, huquqbuzarlik, o'qituvchi, tarbiya.

Abstract. This article focuses on developing a sense of patriotism in 10th- and 11th-grade students in general secondary schools through the development of immunity against delinquency.

Key words: pupils, general secondary school, patriotism, immunity, delinquency, teacher, education.

В Законе Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 года понятию воспитание дана следующая характеристика: «воспитание – системный процесс, направленный на всестороннее развитие молодого поколения на основе конкретного целевого и социально-исторического опыта, формирование сознания, духовно-нравственных ценностей и мировоззрения» [1]. Что касается воспитания учащихся 10-11 классов общих средних школ, то у них важно развивать высокую социальную активность, гражданскую ответственность, духовность, воспитать личность, обладающую позитивными ценностями и качествами, способную проявить их в созидательном процессе. В этой деятельности моделирующая деятельность педагога приобретает особую актуальность. Совершенствование профессиональной компетенции учителя связано с развитием творческой индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде.

К основным составляющим профессиональной компетенции учителя относятся: стратегические цели: скоординировать и организовать все заинтересованные стороны (в нашем случае: ученик-учитель-родитель);

тактические задачи: сформировать у учащихся 10-11 классов общих средних школ высокое патриотическое сознание, чувство верности своей Родине, готовность к

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей; формировать у учащихся 10-11 классов общих средних школ знания о подвигах, понимание того, что надо чтить память людей, мужественно выполнявших свой долг в мирное и военное время; развивать представление о том, что защита Родины – это священная обязанность каждой личности, знакомить с профессиями людей, стоящих на страже республики; воспитывать любовь и уважение к людям, живущим вокруг нас; формировать активную гражданскую позицию у учащихся.

Создание системы патриотической работы предусматривает формирование и развитие социально-значимых ценностей гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, направленного на формирование и развитие личности гражданина и защитника страны.

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, поэтапным и одним из приоритетных в области воспитательной деятельности.

Система патриотической работы включает в себя комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания учащихся. Сегодня проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и соответственно новые подходы к её решению как составной части целостного процесса социальной адаптации жизненного самоопределения и становления личности. Система патриотического воспитания постоянно меняется благодаря достижениям, и изменениям, происходящим в экономической, политической, социальной и других сферах общества, а также новыми условиями современного мира, что обуславливает гибкость в управлении системой патриотического воспитания.

В результате, у учащихся были сформированы компетенции: умение извлекать пользу из опыта; организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; умение решать проблемы; самостоятельно заниматься исследованием и поиском, запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение, консультироваться у специалистов, получать информацию, уметь работать с документами и классифицировать их, определять взаимосвязь прошлых и настоящих событий, уметь противостоять неуверенности и сложности, занимать позицию в дискуссиях и высказывать своё собственное мнение; уметь сотрудничать и работать в группе, принимать правильное решение, улаживать разногласие и конфликты; уметь договариваться; активно приниматься за дело; нести ответственность, уметь работать в группе и вносить свой вклад, уметь чётко организовывать свою работу.

Героические события в истории Узбекистана, выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, науки, культуры, спорта сохранили качества нравственных идеалов, что создаёт реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся с учётом сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества и подъёмом патриотизма. В связи с этим, патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематизированную и целенаправленную деятельность учебного заведения по совершенствованию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своей стране, готовности к выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы. Под гражданско-

патриотическим воспитанием понимается постоянное формирование у учащихся любви к своей Родине, готовности к её защите.

Гражданско-патриотическое воспитание школьников – это систематизированная и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся качеств, представляющих совокупность социально значимых гражданских свойств личности, обусловленных особенностями, динамикой и уровнем развития общества, состоянием его экономического, духовного, социально-политического и других сфер жизни. Это постоянная веры в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти качества необходимо формировать в процессе патриотического воспитания учащихся 10-11 классов посредством различных средств и способов.

Вместе с тем, воспитание патриотизма – это целенаправленная работа по созданию у учащихся гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности личности. Зарождаясь из любви к своей семье, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанных поступков и действий. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты.

Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Родины дела и поступки; создать условия для формирования личности граждан и патриота с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения [2]; сохранить и поддерживать нравственные ценности; воспитать уважение к подвигу защитников Родины, любви и уважения к Родине; вовлечь молодое поколение в активные формы гражданского и патриотического воспитания; пробудить и учитывать интересы учащихся к изучению истории и культуры народов Узбекистана, краеведения, истории и культуры других народов; сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности, развить нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры, сформировать гуманное отношение к окружающим идеям и внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании; вести постоянную работу по социализации учащихся, готовить их к жизни в современной действительности; сформировать банк организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания учащихся 10-11 классов; развить патриотические чувства и сознание учащихся 10-11 классов на основе исторических ценностей и роли Узбекистана в судьбах народов мира; сохранить и развить чувство гордости за свою страну, край, школу, семью, её выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры; воспитать личность гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту интересов народа.

Для того, чтобы участники проекта научились понимать друг друга, повысили навыки общения, планирования деятельности, работы в группе, занимались поиском необходимой информации, готовили презентации, нами были разработаны *этапы исследования*: 1 этап – организация (определение, цели, задач); 2 этап – поисковый и исследовательский (сбор информации); 3 этап – результативный (оформление собранного материала); 4 этап – презентационный (подготовка к выступлению).

В процессе работы на каждом из этапов ученики выбирали понравившийся им проект и ученики показали результаты своего труда, у них появилось стремление

сблизиться, полнее понять проблемы современного общества. Заметно повысилось чувство комфортности учащихся в классе/школе, стремление быть активными участниками образовательного процесса.

Практическим выходом стратегии патриотического воспитания стали организованные нами мероприятия, которые помогли на конкретных примерах и патриотических поступках воспитывать у учащихся 10-11 классов ответственность, чувство гражданского долга и готовности к защите Родины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года.
2. Медетова Р.М. Научно-теоретические основы патриотического воспитания подростков на материалах краеведения: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Т., 2005.